

O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING
TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Djuraeva Dildora Umarjonovna

NamMQI, MM va E kafedrasi stajyor-o'qituvchisi

Otamirzayev Samadjon Olimjon o'g'li

NamMQI, Mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Maqolada o'quv jarayonida o'quv maqsadlarining Blumcha ierarxiyasi tartibida loyihalash bo'yicha ma'lumotlar yoritilgan, shu bilan birga kimyo fani bo'yicha "Alkinlar" mavzusidagi darsni B.Blum taksonomiyasi bo'yicha o'quv maqsadlari ierarxiyasi tartibida tayyorlangan dars ishlanmasi keltirilgan.

Tayanch so'zlar: O'quv maqsadi, B.Blumcha taksonomiyasi, B.Blum taksonomiyasining ierarxik ko'rinishlari, tanishish, tushunish, ahamiyatini aniqlash, tahlil qilish, munosabat bildirish, o'z-o'zini baholash, mustaqil rejalashtirish, ta'lim samaradorligi.

Dunyoning qayerida bo'lmang, barcha joyda muayyan yo'nalish bo'yicha mustaqil izlanish va o'rganish uchun doimo ehtiyoj mavjud ekanligiga amin bo'lasiz. Ayniqsa, texnika fanlari borasida mustaqil o'rganishning ahamiyati kun sayin ortib bormokda. Jahonning rivojlangan mamlakatlarida mustaqil o'rganish keng targ'ib qilinadi va bilim olishning bunday usuli ish jarayoni va kasbiy mahoratning muntazam ravishda takomillashuviga olib keladi. Umuman olganda mustaqil o'rganishning ahamiyati juda katta bo'lib, u iqtisodiy ravnaq topishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi va mamlakatning jaxon bozorida yanada raqobatbardosh bo'lishiga xizmat qiladi.

Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda fan yoki mavzuning mazmuni birinchi o'rinda turadi. Shuningdek, o'quv materialining tuzilishi va uni bayon etish uslubi ham katta ahamiyatga ega. Biz talabalarni faqatgina yangi ma'lumotlar bilan tanishtirmoqchi bo'lsak, tayyor nazariy xulosalarni berishning

o'zi kifoya qiladi. Ularni faqatgina habardor qilish emas, balki o'qitish jarayonida talabalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi qo'yiladigan bo'lsa, u holda o'rganilayotgan jarayonlar qanday omillar asosida yuzaga kelganini hamda nazariyaning to'g'riligini qanday kuzatishlar va tajribalar yordamida tasdiqlanganligini ularga tushuntirish kerak bo'ladi.

Ma'lumki, hozirgi zamon talablariga javob beradigan mutaxassis kadrlar tayyorlash oliy ta'lim muassasalari oldida turgan dolzarb masalalardan hisoblanadi. Yoshlarga ta'lim va tarbiya berishning murakkab vazifalarini hal etish o'qituvchilarning g'oyaviy e'tiqodiga, kasb mahoratiga, iste'dodi va madaniyatiga, hozirgi zamon pedagogik va axborot texnologiyalarni qo'llashi, talabalarni o'zaro faollikka olib kelishiga bog'liqdir.

Talabani o'zlashtirishida mustaqil o'quv faoliyati asosiy rol o'ynaydi. Talaba o'zining mustaqil o'quv faoliyatida ma'ruza va amaliy (laboratoriya) mashg'ulotlaridan olgan bilimlarini mustahkamlaydi, kengaytiradi, chuqurlashtiradi, tushunchalar yoki ularning xossalari umumlashtiradi yoki xususlashtiradi, olingan bilimlarini amaliyotga masala yoki muammolarni yechishda qo'llaydi, qo'yilgan muammoni hal qilish yo'llarini mustaqil izlaydi va yechish usullaridan eng maqbulini, samaralisini tanlaydi, kelgusi ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'radi.

Mustaqil faoliyatning asosi o'qituvchi tomonidan shakllantirilishi, talabani mustaqil faoliyat olib borishiga yetaklovchi, undovchi zarur shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilishi, talabani bu faoliyatida faol ishtirokini ta'minlash kerak bo'ladi.

Umuman, talabalarning mustaqil o'quv faoliyati qaysi dars turidagi o'quv materialini o'zlashtirishiga qaratilgan bo'lishidan qat'iy nazar, u uchun mustaqil ish topshiriqlari (va ishlanmalar) tavsiya etiladi. Bunday topshiriqlar shunday tuzilishi kerakki, u talabani faoliyat turlarini to'laqonli va sifatli amalga oshirishlari uchun asos bo'lib xizmat qilsin.

Mustaqil ishlar didaktik maqsadi, vazifasi, murakkablik darajasi va kimga mo'ljallanganligiga qarab bir-biridan farq qiladi. Tanlangan mavzularning ilmiyligi,

tizimlili, o'quv materiallarining qiziqarliligi, amaliyot bilan bog'liqligi, fanlararo aloqadorligi, shuningdek, beriladigan mustaqil ishlar va topshiriqlarning ijodiy xarakterga egaligi juda muximdir.

Mustaqil ishlar va topshiriqlarni tuzishda auditoriyaning holatini, ya'ni talabalarining qaysi ta'lim yo'nalishida tahsil olayotganliklarini, ulardagi mavjud bilimlar majmuasini hamda talabalarining o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichlarini hisobga olish zarur.

Talabalaridagi mavjud bilimlar majmui mustaqil o'quv faoliyati uchun tuzilgan topshiriqlarni bajarishga yetarli bo'lishi kerak, ya'ni o'qituvchi dars turlarida topshiriqlarni bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar manbalari bilan talabalarni ta'minlagan bo'lishi kerak. Mustaqil ish va topshiriqlar quyidagi talablarga javob berishi kerak:

-mavzuning maqsad va vazifalari bo'yicha ma'ruzada berilgan barcha ma'lumotlar (tushunchalar va g'oyalar)ni o'z ichiga to'la qamrab olishi va undagi uslublarni qo'llashni taqazo etishi;

-mavzuning nazariy va amaliy qismi bo'yicha tayanch tushunchalar hamda asosiy g'oyani ochib berish uchun xizmat qiluvchi xossalar va usullarni qo'llashga bag'ishlangan bo'lishi;

-mavzudagi tushuncha, g'oya uslub va natijalarni avval o'rganilgan mavzulardagi (avvalgi ta'lim tizimlaridagi) tushuncha, g'oya, uslub va natijalar bilan bog'lanishini ta'minlashi;

-topshiriqlar saviyasi jihatidan har xil imkoniyatli talabalar uchun yetarli miqdorda bo'lishi.

Pedagogik texnologiyalarda pedagogik maqsadlar ta'lim oluvchilar bajaradigan harakatlar asosida erishiladigan shunday bir natijalarda ifoda topadiki, ularni chetdan kuzatib turib bilish yoki baholash mumkin. Xususan, o'quv materiali yoki uning ajratib ko'rsatilgan qismlari ustida o'quvchi quyidagidek amallarni bajaradi: o'qiydi, tushunadi, tahlil qiladi, hisoblab chiqadi, fikr bildiradi, muvofiqlashtiradi, foydalanadi, baholaydi, o'zgartiradi, tadbiiq etadi, yaratadi, variantlashtiradi, tarzini o'zgartiradi, modifikatsiyalaydi, qayta guruhlaydi, qayta

quradi, oldindan aytadi, savol qo'yadi, bashorat qiladi, sintezlaydi, tizimlashti-radi, soddalashtiradi, ajratadi, so'zlarda ifodalaydi, yozadi, belgilaydi, yakun yasaydi, bo'laklarga ajratadi, hikoya qiladi, muloqotga kirishadi, fikr bildiradi, qo'shiladi, ma'qullaydi, rad etadi, taklif qiladi va h.k.

Sanab o'tilgan amallardan birontasi o'qituvchi tomonidan o'quvchiga uni bajarishdan oldin topshiriq sifatida aytilsa, bunday topshiriq o'quv maqsadi maqomini oladi.

Bilamizki, ta'lim muassasalarida bitta dars mashg'uloti uchun, 7 ± 2 dona o'quv maqsadi qo'yish tavsiya etiladi. Bu yangi axborot qabul qilayotgan kishi diqqatining uzog'i bilan 15 daqiqagina faol turib bera olishligi bilan bog'liq. Demak, har 10 – 15 daqiqada axborot qabul qilayotgan kishining diqqatini keskin chalg'itib turish kerak va shundan so'nggina axborot uzatishning keyingi bosqichiga o'tish kerak, ya'ni har 10 – 15 minutda o'quv maqsadini almashtirib turish lozim. Bunda o'quv maqsadlarini ularning B. Blum tomonidan taklif qilingan taksonomiyadagi tartibi bo'yicha qo'yib borish yaxshi pedagogik natijalar beradi.

B. Blum bo'yicha o'quv maqsadlari 6 toifaga bo'linadi: 1 – bilish, 2 – tu-shunish, 3 – qo'llash, 4 – tahlil qilish, 5 – sintezlash, 6 – baholash. Blum bo'-yicha "Bilish" maqsadiga erishilishi o'quv materialining 55 – 62% , "tu-shunish" 63 – 70%, "qo'llash" 71 – 77%, "tahlil qilish" 78 – 85%, "sin-tezlash" 86 – 92%, "baholash" 93 – 100% o'zlashtiriganligini bildiradi. Sal kam yarim asr vaqt mobaynida o'quv maqsadlarining B. Blum bo'yicha takso-nomiyasidan butun dunyo miqyosida juda unumli foydalanildi. O'zlashtirish sifati o'qitishni Blum taksonomiyasidan foydalanib olib borilgan o'quv muassasalarida undan foydalanmagan o'quv muassasalaridagidan ko'ra ancha yuqori bo'ldi.

Hozirgi kunda Blum taksonomiyasi quyidagidek ierarxik ko'rinishga ega va ular quyidagi amallarda o'z ifodasini topadi:

- yangi ma'lumot bilan *tanishish*= yoddan aytib berish, ma'lumot berish, nomlash, yozish, tavsiflash, farqlash, hikoya qilish, takrorlash;
- ma'lumotni *tushunish*= dalillar keltirish, almashtirish, muayyanlashtirish, belgilash, olib o'tish, o'zgartirish, tasvirlash, sharxlash, yoyish;

- ma'-lumotning **ahamiyatini aniqlash**= qo'llash, hisoblash, namoyish etish, foydalanish, o'qish, ta'riflash, joriy qilish, mo'ljallash, yechish;
- ma'lumotni **tahlil qilish**= keltirib chiqarish, ajratish, tabaqalashtirish, tasniflash, guruhlashtirish, faraz qilish, bashorat qilish, bo'laklash;
- ma'lumotga **munosabat bildirish**= taqqoslash, tashxislash, isbotlash, asoslash, o'lchash, ma'qullash, baholash, tekshirish, nazorat qilish, qiyoslash;
- ma'lumot bo'yicha **yangi fikr, yangi g'oya, yangi yechim taqdim etish**= ixtiro qilish, umumlashtirish, birlashtirish, rejalashtirish, ishlab chiqish, tizimga solish, kombinatsiyalash, loyihalash.

Joriy semestrda mazkur loyihani texnikumlarda Kimyo fani bo'yicha "Alkinlar" mavzusidagi ma'ruza mashg'ulotini o'tishga qo'llab ko'rdik va uning tafsiloti quyidagicha.

1-o'quv maqsadi – Guruhni yangi mavzuni o'rganishga tayyorlash.

Sarflanadigan vaqt – 5 daqiqa.

Qo'llaniladigan didaktik amal yoki vosita – o'qituvchi so'zi.

O'qituvchi – O'quvchilardan o'tgan dars mavzusini eslashlarini so'raydi, u bo'yicha o'rta savollar tashlaydi.

O'quvchilar – O'rta savollarga javob qaytarishadi.

O'qituvchi – Yangi mavzuni e'lon qilib, uni sinf taxtasiga yozib qo'yadi.

2-o'quv maqsadi – Mavzu bo'yicha dastlabki ma'lumotlar bilan tanishish.

Sarflanadigan vaqt – 10 daqiqa.

Qo'llaniladigan didaktik amal yoki vosita – Alkinlarning gomologik qatori, ularning nomlanishi va izomeriyasi keltirilgan plakat yoki slayd.

O'qituvchi – plakat yoki slayddagi uglevodorodlarning gomologik qatori, ularning nomenklaturalar (trivial, sistematik va ratsional) bo'yicha nomlanishi va izomeriyasini tushuntiradi.

O'quvchilar – Alkinning gomologik qatori, ularning nomlanishi va izomeriyasi keltirilgan ma'lumotlarni o'z daftarlariga yozib qo'yishadi.

3-o'quv maqsadi – Mavzu bo'yicha ma'lumotlarni tushunish.

Sarflanadigan vaqt – 10 daqiqa.

Qo'llaniladigan didaktik amal yoki vosita – Alkinning fazoviy tushilishi (atsetilendagi uglerod atomining SP-gibridlanishi)ning rasmi ifodalangan plakat yoki slayd.

O'qituvchi – rasmda ifodalangan Alkin ning fazoviy tuzilishiga izoh beradi. Atsetilen uglevodorodlardagi uglerod atomining SP-gibridlanishining asl moxiyatini tushuntiradi, ularni tasavvur etishga o'quvchilarni undaydi.

O'quvchilar – o'qituvchi nutqini tinglaydilar, lozim joylarini daftarlariga yozib oladilar.

4-o'quv maqsadi – Ma'lumotning ahamiyatini aniqlash

Sarflanadigan vaqt – 12 daqiqa.

Qo'llaniladigan didaktik amal yoki vosita – Alkinning kimyoviy xossalari keltirildgan plakat yoki slayd hamda animatsion tajriba materiali.

O'qituvchi nutqi: Kimyo sanoatida yangi moddalar ishlab chiqarish va ular unumdorligini oshirish ko'p jihatdan quyi molekulyar faol moddalarga bog'liq. Mahsulot miqdorini oshirish va chiqindi miqdorini kamaytirish kimyo sanoatining muhim vazifalaridan hisoblanadi. Bunday hol o'z navbatida xom ashyo sifatida o'rganilayotgan moddalarning xossalarini mukammal bilishni taqozo etadi. Demak, o'qituvchi talabalarni Alkinning kimyoviy xossalaridan foydalangan holda ularning sanoatdagi ahamiyatini aniqlashga undaydi.

O'quvchilar – o'qituvchi nutqini tinglaydilar, reaksiyalarning jarayonlariga tegishli kimyoviy tenglamalarni o'z daftarlariga yozib qo'yadilar va Alkinning kimyoviy xossalaridan foydalangan holda ularning sanoatdagi ahamiyati aniqlashga intiladilar.

5-o'quv maqsadi – Ma'lumotni tahlil qilish.

Sarflanadigan vaqt – 13 daqiqa.

Qo'llaniladigan didaktik amal yoki vosita – Alkinning olinish usullari keltirildgan plakat yoki slayd, hamda animatsion tajriba materiali.

O'qituvchi – 1) Kaltsiy karbidga suv ta'sir ettirib, atsetilen olish tajriba ishi o'tkaziladi va hosil bo'layotgan atsetilen kaliy permanganatning 1%li eritmasi orqali o'tkazilganda uning rangsizlanishi qaysi modda hosil bo'lishi hisobiga sodir bo'lishi tushuntiriladi.

2) Dastlabki tajriba asosida olinayotgan atsetilen gazi yoqib ko'riladi va uning dud bilan yonish sababi tushuntiriladi.

O'quvchilar – o'qituvchi tomonidan o'tkazilgan tajribalar jarayonini sinchkovlik bilan kuzatib boradilar. Reaksiyalarning jarayonlariga tegishli kimyoviy tenglamalarni o'z daftarlariga yozib qo'yadilar.

6-o'quv maqsadi – Ma'lumotga munosabat bildirish.

Sarflanadigan vaqt – 12 daqiqa.

Qo'llaniladigan didaktik vositalar – talabalarga “Atsetilen qatori uglevodorodlarining ishlatilishi” bo'yicha ishlatilish sohalari aniq ko'rsatilgan sxema yoki slayd taqdim etiladi)

O'qituvchi – 1-savol: Keltirilgan sxema asosida olingan uglevodorodlarning galogenli hosilalari qaerlarda va nima maqsadda ishlatiladi?

O'quvchilar – Savolga javob izlash yo'lida o'quvchilar o'zaro bahslashadilar (Kutiladigan eng to'g'ri javob: poligollogenli uglevodorodlar erituvchi, sovituvchi, ishlab chiqarishda xom ashyo sifatida keng qo'llaniladi).

O'qituvchi – 2-savol: Keltirilgan sxema asosida olingan sirka aldegidi va karbon kislotalar qayerlarda ishlatiladi?

O'quvchilar – Savolga javob izlash yo'lida o'quvchilar o'zaro bahslashadilar (Kutiladigan eng to'g'ri javob: sirka aldegidi asosan sirka kislota, sirka angidrid, etil spirt va etil atsetat ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Karbon kislotalar to'qimachilik, ko'n, kimyo sanoati, oziq-ovqat mahsulotlarini konservalash va boshqa sohalarda keng ishlatiladi).

7-o'quv maqsadi – Ma'lumot bo'yicha yangi fikr, yangi g'oya, yangi yechim taqdim etish.

Sarflanadigan vaqt – 13 daqiqa.

Qo'llaniladigan didaktik vositalar – O'qituvchi tomonidan diktovka qilish uchun matn ko'rinishida avvaldan tayyorlab qo'yilgan topshiriq.

O'qituvchi topshiriq shartini o'qiydi: Atsetilen atmosfera havosida yoqilsa, shiddat bilan dud hosil qilib yonadi. Kislorod oqimida yondirilsa, ko'k alanga berib, dudsiz yonadi. Nima uchun? Qaysi holda yonganda yuqori energiya beradi?

O'quvchilar – o'qituvchi savoliga o'z daftarlarida javob qaytaradilar va jarayonni kimyoviy tenglamada ifodalaydilar.

8-o'quv maqsadi – Mavzuni o'rganish jarayoniga yakun yasash.

Sarflanadigan vaqt – 5 daqiqa.

Qo'llaniladigan didaktik vositalar – o'qituvchi so'zi.

O'qituvchi – O'quvchilarga o'tilgan mavzu bo'yicha o'quv materialini darslikning tegishli qismi asosida mustahkamlab qo'yishlarini topshiradi. Mavzu bo'yicha savollar berishlari mumkinligini aytadi.

O'quvchilar – Darslikning mavzuga tegishli sahifalarini daftarlariga yozib qo'yadilar. O'tilgan mavzu bo'yicha savollar beradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Уктамов Д. А., Джураева Д. У. ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТ СОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-4 (81). – С. 82-85.
2. Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman.
3. Отамирзаев О. У., Зокирова Д. Н. Тажриба машғулотларини мустақил ўрганишга ундовчи таълим бериш орқали олиб бориш //Современное образование (Узбекистан). – 2018. – №. 3.
4. Отамирзаев О. У., Шарипов Ф. Ф. Методика проведения лабораторных занятий с интерактивными методами //Science Time. – 2017. – №. 2 (38). – С. 270-273.

5. Отамирзаев О. У., Зокирова Д. Н., Вахобова С. К. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов //International scientific journal. – 2016. – №. 4 (1). – С. 26-28.
6. Отамирзаев О. У. ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 11 (108). – С. 9-13.
7. ОТАМИРЗАЕВ О. У., АТАМИРЗАЕВ Т. У., ИСМОИЛОВ Х. А. Ў. АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ //НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ Учредители: Индивидуальный предприниматель Кузьмин Сергей Владимирович. – №. 11. – С. 16-20.
8. Отамирзаев О. У., Зокирова Д. Н., Вахобова С. К. Использование интерактивных методов при преподавании электротехники //Science Time. – 2016. – №. 2 (26). – С. 445-448.
9. Отамирзаев О. У. и др. ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА «БУМЕРАНГ» В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ //Научное знание современности. – 2021. – №. 6. – С. 14-17.